

OG'ZAKI AN'ANADAGI PROFESSIONAL MUSIQADA JANRLILIK XUSUSIYATLARI

Normurodova Muborak Zokirovna
Termiz Davlat Pedagogika Instituti
Musiq ta'limi va san'at mutaxassisligi
2-bosqich magistranti
+99893 767 18 26
muborakhonnormurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7868625>

***Annotatsiya.** O'zbek xalqining musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, u ko'pchilik sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan an'anaviy musiqa san'ati ekanligi haqida guvohlik beradi. Mazkur maqolada og'zaki an'anadagi professional musiqada janrlilik xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Musiqa san'ati, ma'naviyat manbai, madaniyat o'chog'i, ilm-fan rivoj topgan zamin, buyuk olimlar jahon fani, adabiyoti va san'ati rivoji, keng diapazonli ovoz.*

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ В УСТНОЙ ТРАДИЦИИ

***Аннотация.** Музыкальная культура узбекского народа имеет многовековую историю, которая нашла отражение в деятельности многих поколений музыкантов и певцов. Свидетельствует о том, что это традиционное музыкальное искусство. В данной статье говорится об особенностях жанра в профессиональной музыке устной традиции.*

***Ключевые слова:** музыкальное искусство, источник духовности, культура, очаг, земля, где расцвела наука, развитие мировой науки, литературы и искусства великими учеными, широкий диапазон голоса.*

CHARACTERISTICS OF GENRES IN PROFESSIONAL MUSIC IN THE ORAL TRADITION

***Abstract.** The musical culture of the Uzbek people has a centuries-old history, which is reflected in the activities of many generations of musicians and singers. testifies that it is a traditional music art. This article talks about the features of genre in professional music in the oral tradition.*

***Key words:** Music art, source of spirituality, culture the hearth, the ground where science flourished, the development of world science, literature and art by great scientists, wide-range voice.*

Ma'lumki, o'zbek xalqining ko'hna va boy musiqa madaniyati asrlar osha qudratli ma'naviyat manbai bo'lganligi o'tmish tarix zarvaraqlaridan ma'lumdir. Binobarin, milliy qadriyatlarni ajoyib an'analar ila o'zida mujassam etgan an'anaviy musiqamiz xazinasi hanuzgacha badiiyestetik qiymatini yo'qotmasdan kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimov ta'kidlaganidek: «Bu xazina asrlar davomida misqolab to'plangan. Tarixning ne-ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damda madad bo'lgan. Shu xazinani ko'z qorachig'iday asrash va yanada boyitish kerak»[1].

Qadim-qadimlardan Markaziy Osiyo butun dunyo uchun madaniyat o'chog'i, ilm-fan rivoj topgan zamin sifatida ma'lum va mashhur edi. Bu yerda yetishib chiqqan buyuk olimlar jahon fani, me'morchiligi, adabiyoti va san'ati rivojiga katta hissa qo'shib kelganlar. Musiqa san'ati ravnaqida ham ana shunday allomalarning ulushi katta bo'ldi.

Og`zaki an`anadagi musiqa, an`anaviy musiqa - musiqa ijodiyotining asosiy turlaridan. Qadimdan odamlarning hayotiy ehtiyojlarini qondirish jarayoni (mehnat, marosim va b.) da yuzaga kelib, tarixiy rivoji natijasida ikkita asosiy - xalq musiqa ijodi (musiqiy folklor) va og`zaki an`anadagi professional musiqa (mumtoz musiqa, bastakorlik) qatlamlariga ajratilgan. Og`zaki an`anadagi musiqa ijodkorlari ommaviy badiiy ongning xususiyatlariga izchil tayanib, muayyan davr, uslub va b.ning estetik qonunlari, ijodiy qoidalariga qat`iyan bo`ysunadi. Shu nuqtai nazardan og`zaki an`anadagi musiqa aksar hollarda individual obrazlar yaratishga qaratilgan kompozitorlik ijodidan farq qiladi. O`z tabiatiga ko`ra, O.a.m. nota yozuvida mustahkamlangan mualliflik asarlardan emas, balki og`zaki shaklda, avloddan avlodga meros bo`lib o`tgan namunalardan iborat bo`ladi. Mazkur namunalarning badiiy ifodasi turli jarayonlar, o`ziga xos yo`llar orqali gavdalanadi. Ustozlardan bevosita eshitib o`rgangan namunalarga shogird sozanda-xonandalar o`z hissalarini qo`shadilar, yoinki boshqacha variant (yo`l)lar yaratib, ijro etadilar. O`zbek musiqa merosini xalq musiqa ijodi (mehnat va marosim qo`shiqlari, yalla, lapar, termalar, o`yin-raqs va lirik kuylar kabi) hamda og`zaki an`anadagi professional musiqa (maqom, ashula, cholg`u yo`llari va b.) janrlari tashkil etadi.

O`zbek musiqasini II yo`nalishi og`zaki an`anadagi kasbiy musiqa xalq musiqasidan farq qiladi. Ustazona kasbiy musiqaning tuzilishi murakkab bo`lib, kata avjlar va murakkab ritm usullardan iboratdir. Kasbiy musiqani ijro etish uchun boy tajriba yuksak ijrochilik mahoratiga jarangda va keng diapazonli ovozda ega bo`lishi lozim.

Ayniqsa ularni ijro etishda qochirim, nola kabi ijrochilik talab qilinadi. Yetuk ustozlardan yillar davomida saboq olinadi. Shuning uchun kasbiy musiqani ijro etish uchun ustazona kasbiy musiqa tarkibida suvora, ashula, katta ashula, doston, maqom yo`nalishlaridan foydalanadi.

XULOSA

O'zbek musiqa madaniyati qadimiy va rango-rang, ayni paytda, yangi zamon an'alarini o'zida mujassam etgan holda rivoj topmoqda. Bunda awalo benazir xalq musiqa ijodi, mumtoz musiqa merosi, milliy bastakorlik, hozirgi zamon kompozitorlik ijodiyoti, shuningdek, xalq, havaskorlik hamda jo'shqin ommabop estrada san'ati kabi shaklan va usluban nihoyatda serjilo jabhalar namoyon bo'ladi. Istiqlol sharofati bilan milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga bo'lgan diqqat-e'tibor, unutilayotgan an'alarimizni tarixan qisqa muddat ichida qayta tiklanishi, muttasil taraqqiy ettirish maqsadidagi yangilanish, isloh etish jarayonlarida ustuvorlik kasb etdi. Shuningdek, qo'shni va uzoq, xorijiy mamlakatlar bilan madaniymusiqiy aloqalarni o'zaro boyitish yo'lida rivojlantirish sa'yharakatlari ham dolzarb ahamiyatga ega bo'ldi.

Ma'lumki, o'zbek xalqining ma'naviy go'zalligi asrlar qa'ridan kelayotgan kuy-ohanglarda o'zining ajoyib, betakror badiiy in'ikosini topgan. Ajdodlarimiz bergan ta'riflardan biriga ko'ra, musiqa — inson ruhining ozig'idir. Binobarin, milliy musiqa ko'p asrlar davomida ajdodlarimiz boy ma'naviyatining, teran tafakkurining, barkamol ruhiyatining sadolardagi jonli ifodasi va ayni paytda, yangi, buyuk davlat bunyodkori bo'lmish jamiyatimizning run, quwati va jon ozig'idir.

REFERENCES

1. Abdullayev R. O'zbek dostonlarining musiqiy-uslubiy xususiyatlari. «San'at», 2006, N° 1.
2. Abdullayev R. Katta ashula. «O'zbekiston san'ati», 1980, N° 6.
3. P.A6/ryjuiaE. Karra amyjia. //My3Wka Hapo^OB ASHH HArbpHKH. Bbin. 5. M, 1987
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. Rahmon Bekjon, Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi. Toshkent, 1998.
6. Matyoqubov O. Og'zaki an'anadagi professional muzikasi asoslari. Toshkent, 1984.
7. Matyoqubov O. Maqomot. Toshkent, 2004.